

Technische Universität München

**MODERN SCIENTIFIC RESEARCH:
ACHIEVEMENTS**

INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

#EUCONF

#GERMANY

#MÜNCHEN

“MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”

1st part, 2-249 pages.

Committee List for
2022

EDITOR-IN-CHIEF:

Todd Kanada, PharmD, BCNSP, BCCCP, FASHP, FTSHP, FASPEN

[Alifbo tartibida]

Xeyli Barns, MS, CPhT

Tina C. Bek, PharmD, MSCR, BCPS

Abimbola Farinde, PharmD

Keytlin Gibson, PharmD, BCPS

Ketrin Pidkok, PharmD, BCPS

Khanh-Hau Moss, MS, PharmD, BCPS

Mishel, Yazdchi, PharmD

CONTENT

Юлчиев Асилбек Ортикали угли, Абдухалилов Жавлонбек Ботиржонович ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ	6
Ў. Абдуллаева, Р.Илхомжонова МИЛЛАТНИНГ ЖОНКУЯР ЖАДИДЛАРИ	11
Тореев Айдос В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОРТРЕТОВ В МАСЛЕ.	15
Насиров И.З, Сотволдиева Н ПРИВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ	18
Косназарова Шахзада ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ПОМОЩЬЮ ЖИВОПИСИ	22
Икромова Нозанин, Нуритдинов Камолиддин ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	25
Икромова Нозанин Вохиджон кизи СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ	31
Жумаев Аҳмад Қодирович ЎЗБЕК КОМПОЗИТОРЛИК ИЖОДИЁТИ ТАРИХИДА СИМФОНИК МУСИҚА	34
Есебаев Садык РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 20-Х И НАЧАЛО 30-Х ГОДАХ В МУЗЕЕ ИМЕНИ И.САВИЦКОГО	38
Газиев У.А, Гоибова С.А Абдуразаков Б.С ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН СОИ	41
Г.Кадирова ИЗУЧЕНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА	45
Акбаров Сайдулло Асқархон ўғли, Мелибаев Махмуджон, Инахамова Нилуфар Мухаммадиброхим қизи ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСУРСА ШИН ТРАКТОРА	52
Азирбаева Г.А ПРИКЛАДНАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСКУССТВА ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА	62
Азимуродова Мафтуна Фарход Кизи КЛАССИФИКАЦИЯ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	65
Азатбаева Наргиза Адильбаевна ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	74
Азатбаева Айнура Адильбаевна ОБУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	77
Zoidov Asilbek Ernazar o'g'li, Fayzullaev Ermat Majidovich KOMIL INSON SHAXSINI TARBIYALASHDA MILLIY KUY QO'SHIQLARIMIZ, MUSIQA MEROSIMIZ AN'ANALARIDAN FOYDALANISH	80
Xudaynazarov Abror Vaxodir o'g'li O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIATNI MUHOFAZA QILISH QO'MITASI FAOLIYATI (1991- 2021-YILLAR)	85
Vohobov Murodali Jalilovich, Chorshanbiyev Avaz Eshkuvatovich KO'ZI OJIZ O'QUVCHILARNI IJTIMOY REABILITATSIYA QILISH	89
Urinova Sabina Shuxrat qizi, Xolmurodova Nigora Ixtiyor qizi BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARI FAOLIYATIDA KREATIVLIK JIHATLARI PARAMETRLARI	96
Umurzakova Maftuna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ASOSIY STOMATOLOGIK KASALLIKLARNING OLDINI OLISH	100
Umirzaqulov Bekzod Ikromjon o'g'li SPORTCHILARDA MUSOBAQA OLDI STRESS HOLATI	106
Umarov Ilhom Ibrohimovich, Xojimirzayeva Shoxista Shokirjon qizi BOLALAR MAVSUMIY KIYIMI DIZAYN LOYIHASINI ISHLAB CHIQUISH, HAMDA TADBIQ ETISH	112
Turumova Marjona	118

YASAMA TISHLARNING AHAMIYATI VA ISHLATILISHI. TISHGA QO'YILADIGAN KORONKALAR HAQIDA	
Toshmatov Ulug'bek Qodirjon O'g'li, Jamoliddinova Xurshidabonu To'ychiboy qizi ACCOUNTING FOR RESIDENCE IN RESIDENCES ANALYSIS OF LANDSCAPE PROBLEMS	122
To'rayev Doston Bobirovich BIRINCHI MA'RIFIY DAVRDA YETISHIB CHIQQAN BUYUK ALLOMALAR	125
Sultanova Lola Akmalovna, Uzaqboyeva Shahnoza Azamat qizi XITOIY TILIDA SINONIMLAR (同义词SINONIMLAR)	130
Shokirov Temurmaliq Farhod o'g'li FORMATION OF ENTREPRENEURSHIP MOTIVATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF LABOR EDUCATION IN THE FAMILY	136
Sattorov Sardor Abdimuradovich TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK KLASTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISH IMKONIYATLARI	141
Saydazimov Javlonbek Karimovich, Abdullayeva Dilobar PEECH SIGNAL CONTROL SOFTWARE IS AN IMPORTANT PART OF OUR LIVES	146
Saydazimov Asroriddin Toxirjon o'g'li AYOL VA ZAMON QIYOFASI O'TKIR HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" QISSASIDA	153
Qosimov Ashurali Tojiboyzoda, Komiljonov Azamat Hikmatillo o'g'li "OTASHQALB SHOIRNI ANGLASH"	158
Qarshiyeva Soliha ANALITIK SIRTAR	162
O'razimbetova Oysuluv Ozod qizi DEFINITION OF THE CONCEPTS OF ANXIETY AND ANXIETY	167
Oblokulova Durdona JURNALIST SIYOSIY MADANIYATINING INTELLEKTUAL, QADRIYATLI VA XULQIY KOMPONENTLARI	170
O'.I. Abdullayeva, M. Maxamatjonova IJTIMOIY TARBIYA JADIDLAR NAZDIDA (HOJI MUIN MISOLIDA)	175
Muhiddinova Dilrabo Bahriddin qizi DIAGNOSIS OF THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF THE CHARACTER AND THE SPIRITUAL FORMATION OF THE PERSON	179
Mavlonova Sitara Sheraliyevna LIDERLAR BOSHQARUV FAOLIYATIDA INNOVATSIYA, MA'SULIYAT VA STRATEGIK TAHLIL	182
Mardanova Shahlo Rustamovna USTOZLARNING JAMIYATDAGI O'RNI	187
Mamadiyarova Nozimaxon BOLALARDA ADENTIYA. QISMAN IKKILAMCHI ADENTIYA - NOXUSH OQIBATLARI VA DAVOLASH	189
Khushmanova Farangiz PROVERBS IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES	195
Khuramov Ilkhom Panjievich METHODS OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION LEADERS	199
Karimov Yunus Mamaroliyevich TILSHUNOSLIKDA SINTAKTIK ALOQA VOSITALARINING IFODALANISHI	204
Jamoliddinova Mohinur Davlatjonovna THEORETICAL BASIS OF LINGUISTIC FEATURES IN ENGLISH LANGUAGE METHODOLOGY	208
Ikromova Dildora Faxriddinovna ABDULLA QODIRIY ASARLARIDA QO'LLANILGAN EPITETLAR	213
Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi STEPS FOR IMPLEMENTATION OF COOPERATION BETWEEN FAMILY, NEIGHBORHOOD AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DIFFICULT DEVELOPMENT	216
Egamov Voxid Erkinovich, Fayzullayev Ermat Majidovich XALQ OG'ZAKI IJODI VA FOLKLOR QO'SHIQCHILIGI	220
Bo'riyev Hakim Avazovich, Ergashev Islombek Ziyodulla o'g'li RAFINATSIYALASHNIH KIMYOVIY USULLARI. MUMSIMON MODDALARNI AJRATIB OLISH	225
Axrorova Moxichehra Akmal qizi	232

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK KLASTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISH IMKONIYATLARI

Sattorov Sardor Abdimuradovich

Termiz davlat universiteti pedagogika instituti

"Informatika va axborot texnologiyalari" kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Biz ushbu maqolamizda pedagogik ta'lim klasterining ta'rif va tavsifini bayon qilishni va unga ilmiy-pedagogik muammo sifatida jamoatchilikning e'tiborini qaratishni maqsad qilganmiz. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida shunday yangi mexanizm yaratilishi hayotiy zaruratga aylandiki, unda ta'lim turlari o'rtasida o'zaro nazorat ham, raqobat ham, manfaatlarning qondirilishi ham ta'minlanishi zarur.

Kalit so'zlari: Pedagogika, uzluksiz ta'lim, klaster tizimi, innovatsiya, bilim, ko'nikma, malaka.

KIRISH

Oliy ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar va ularni hal qilishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish tarmoqlari o'rtasidagi tarqoqlik bugungi kunda uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruratini taqozo etmoqda. Fan va ta'limning ishlab chiqarish bilan uyg'unligi barcha sohalardagi taraqqiyotni ta'minlaydi. Bu borada tabiiyki, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi muhim va dolzarb vazifa. Bu esa o'z-o'zidan innovatsion klasterga yo'l ochadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017 yil 10-11 mart va 2018 yil 16-17 fevral kunlari xalq bilan muloqot qilish hamda joylarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishib, Buxoro viloyatiga tashrifi chog'idagi "Paxta va to'qimachilik klasteri" loyihasini tashkil etish g'oyasini olg'a surdi. Unda O'zbekistonda klaster tizimi asosida ishlab chiqarishni tashkil etishning ilmiy asoslari ko'rsatib berilgan. Darhaqiqat, so'nggi vaqtda innovatsion klaster tizimi barcha sohalarga shiddat bilan kirib bormoqda. Jumladan, ta'lim tizimida ham klaster mavjud. Bu esa shaxsni kamol topishi va yetuk kadr bo'lishiga qaratilgan bo'lib, uning bog'liqligi - maktabgacha, umumiy o'rta maktab, akademik litsey, kasb-hunar kolleji, oliy o'quv

yurti, doktorantura, malaka oshirish kabi jarayonlarni qamrab oluvchi butun umr davomidagi ta'lim zanjirini bir-biriga bog'langanidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Shuning uchun ham yurtboshimiz hozirgi kunda milliy iqtisodiyotimizni

“Klaster usuli” da rivojlantirish bo'yicha qo'ygan maqsad va rejasiga asoslangan holda OTM va boshqa o'quv yurtlarida “Raqobatbardosh kadr tayyorlash klasteri”larini tashkil etish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Jamiyatimiz rivojlanishining chuqur ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar ro'y berayotgan hozirgi bosqichida talabalarga ta'lim-tarbiya berish sifatini oshirish yo'llari va vositalarini izlab topish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Chunki, ta'lim, ilm-fan har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagini belgilab beradigan, uning taraqqiyotiga xizmat qiladigan muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar bevosita uning demokratik, bozor munosabatlariga o'tish jarayoni bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Bugungi kun yoshlarini yangicha ijtimoiy muhitga tayyorlash, davr ruhida tarbiyalash, ta'lim sohasini isloh qilish, tizimni tubdan takomillashtirish, xususan, tizimga rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini tatbiq etish g'oyasi kun tartibidagi dolzarb va ustivor vazifalaridan biri sifatida davlatimiz rahbari tomonidan ta'kidlanib kelinmoqda. Shuning uchun ham Respublikamizda oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida aholining oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan ma'nan yetuk va jismonan barkamol yosh kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustivor yo'nalishlaridan biri deb belgilab qo'yilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, yetuk mutaxassislar tayyorlashning optimal yo'llarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirishga

bo'lgan e'tiborlarini har qadamda his qilib turibmiz. Ayniqsa, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Milliy universitetida ilm-fan namoyondalari bilan uchrashib, oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan pedagogik ta'limning yangi modelini joriy etish bo'yicha muhim ko'rsatmalari oliy ta'limda amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar uchun muhim turtki bo'ldi desak adashmaymiz. Shundan kelib chiqib, milliy an'analar, urf odatlar, turmush tarzi kabi o'ziga xos shart-sharoitlari xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim tizimining butunlay yangi o'ziga xos modelini ishlab chiqish vazifasi Respublikamizdagi eng dozarb masalalardan biri sifatida kun tartibiga qo'yildi. Umumjahon mehnat bozoridagi yuzaga kelgan yangi bozor talablari respublikamiz ta'lim tizimini rivojlantirishning ham asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Klaster shunday tizimki, uni tashkil qiluvchi komponentlarning integratsiyasi har bir subyektning yanada samaraliroq ishlashini ta'minlaydi va istisno buzilishlarga olib kelmaydi. Klaster bir qator ta'lim, ilmiy va ishlab chiqarish subyektlarining muayyan assotsiatsiyaga mexanik birlashishi emas, balki ularning o'zaro yaqindan ta'siri va o'zaro bog'liqligi natijasida yuzaga keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda tashkilot alohida komponentlar va butun klasterning konvertatsiya qilinishini ta'minlaydi. Klaster faoliyati yangi sifatli mahsulot yaratish imkonini beradi. Ta'limga nisbatan o'ziga xos yangi yondashuv bo'lgan klaster nafaqat hayot davomida ta'lim olish uchun shart-sharoitlarni ta'minlabgina qolmay, balki ta'limning uzluksizligini ta'minlaydigan tarkibiy qismlar o'rtasidagi mavjud va istiqbolli aloqalarni qayta tiklashga imkon beradi. Klaster mavjud intellektual resurslarni pedagogik ta'limni rivojlantirishning dolzarb muammolari atrofida integratsiyalash, pedagogik sohada oqilona vorisiylik tamoyilini yo'lga qo'yish, manfaatdor shaxslarning qoniqish darajasi haqida tezkor fikr-mulohazalar bilan bo'lajak o'qituvchilarni amaliy yo'naltirilgan holda tayyorlash bilan bog'liq muhim masalalar atrofida faoliyat olib boradi.

REFERENCES:

1. Nurmatov Farkhat Abdualimovich. Khudoiberganov Javlonbek Saotboy oglu. IMPROVING THE QUALITIES OF PHYSICAL ENDURANCE IN STUDENT YOUTH. *Journal of Natural Remedies* Vol. 21, No. 12(2), (2021)
2. Kutlimurotovich, U. A. (2020). GENERAL PHYSIOLOGICAL PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(9), 2366-2371.
3. Бабажанова, В. А., Утепбергенов, А. К., Баймуратова, Г. А., & Ережепова, Г. Д. (2017). Исследование крепости телосложения (индекс Пинье) у юношей, проживающих в различных районах Приаралья. In *Инновационные технологии в образовании и науке* (pp. 11-14)..
4. Утепбергенов, А. К., Утениязова, Д. К., & Есенбекова, Э. Ж. (2017). Исследование экологических факторов в изменении антропометрических показателей у юношей в Республике Каракалпакстан. In *Инновационные технологии в образовании и науке* (pp. 16-18).
5. Kutlimurotovich, U. A. (2021). The Concept of The Management of Body Functions and Their Properties. *Organism and environment*.
6. Утепбергенов, А., & Кутлымуратов, М. (2016). ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОТОРЫХ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ИГР. *Апробация*, (3), 88-90.
7. Kutlimurotovich, U. G. (2020). THE CLASSIFICATION OF NATIONAL MOVEMENT GAMES THAT TRAIN PHYSICAL QUALITIES AND WAYS TO TEACH THEM. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(8), 4-4.
8. Soatboy, O., Javlonbek, X., Shirinbekovich, K. V., & RoZmamatovich, A. A. (2019). Technique of improving the technical and

tactical skills of national wrestlers. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(12), 58-61.

17. Xudoyberganov, J. S. (2020). Талабаларда жисмоний чидамлилиқ. *Таълим ва технология Илмий-услугий ма қолалар тўплами*, 2(2), 104-106.

18. Adizov, B. R., Abdulhatov, A. R., Hudoyberganov, J. S., Yusupbaeva, A. S., & Mirahmedov, F. T. (2020). The Practical State of Teaching Physical Education in Higher Education Institutions. *TEST Engineering and Management*, 83, 628-631.

19. Абдулахатов, А. Р., Худойбергано, Ж. С., & Курбонова, М. Э. (2020).

20. Образовательный кластер-как ресурс инновационного развития региона.

21. *Муғаллим ҳам үзликсиз билимлендириш*, 1(1), 84-89.

22. Xudoyberganov, J. S. (2020). Kurashchilarning texnik-taktik mahoratini oshirish metodikasi. In *Dene ʻrbiyasiy ham sports of kalabalyq rayazhlandyryy perspectives: mashala ham sheshimler» atamasyndny republics q online ilymiy-mely conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 137-139).

23. Abdulaxatov, A. R., & Xudoyberganov, J. S. (2020). Scientific and pedagogical ways to instill in students the national and universal values through “kurash”. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(1), 44-47.

24. Худойбергано, Ж. С., & Хабибуллаев, С. Х. (2020). Спортда тарбия ва унинг хусусиятларини тарбиялаш йуллари (спорт уйинлари мисолида).

25. *Муғаллим*, 7(1), 164-168.

26. Xudayberganov, J. S., Xabibullaev, S. X., & Madyarova, M. M. (2020). Method of development of physical qualities of the high school class wrestlers on kurash. *International Journal on Integrated Education*, 3(3), 169-173.

27. Mamatkulov, R. S., Khudoyberganov, J. S., Yusupbaeva, A. S., & Umaralieva, D. U. (2020). Features of formation of readiness of future teachers for innovative activity by means of information technologies. *International Journal for Advanced Research in Science & Technology*, 10(06), 1-3.